

RAQOBAT KERAKMI?

Mamadaliyeva Farangiz To'liqinjon qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston

Milliy Universiteti talabasi

Email: mfarangiz02@gmail.com

+998(94)530-07-19

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093816>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 24- Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 27- Mart 2025 yil

KEY WORDS

raqobat, monopoliya, insofsiz
raqobat, intellektual mulk,
tadbirkorlik subyektlari, monopol,
yuqori narx, past narx,
yakkahukmron, tanlov doirasi,
kontrafakt mahsulotlar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada aynan raqobatning jamiyatimizga ta'siri va afzalliklari, hamda o'z navbatida uning ziddi ravishda monopoliya va insofsiz raqobating salbiy jihatlari, insofsiz raqobatning intellektual mulk sohasida tutgan o'rni va ta'sir doirasini o'z ichiga oladi.

Tadbirkorlik segmentida raqobat juda muhim bo'lgan tushunchalardan biridir. Tadbirkorlikda segmentida qanchalik raqobat muhim bo'lsa, intellektual mulk tizimida ham shunchalik ahamiyatlidir. Raqobat ikki va undan ortiq shaxslarning musobaqalashuvi bo'lib, umuman olganda har qanday faoliyatning asosi hisoblanadi, chunki qayerda raqobat bo'ladigan bo'lsa shu yerda o'sish, rivojlanish va xilma-xillik bo'ladi. Raqobat so'zi arabchadan olingan bo'lib "nazorat, kuzatish" degan ma'nolarni anglatadi. Raqobatning ziddi monopoliya hisoblanadi. Monopoliya yakka hukmronlikdir ya'ni qaysi sohada bo'lmasin, faqatgina bitta korxonada ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko'rsatuvchi bo'lsa, u holda u monopol deb tan olinadi. Qayerda monopoliya bo'ladigan bo'lsa, shu joyda o'sish, rivojlanish to'xtaydi. Ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi xohlagan narxini qo'yadi hamda bozorda yakkahukmron bo'ladi va buning natijasida esa iste'molchilar huquqlari buziladi. Raqobat esa o'z navbatida xilma-xillik bo'lishiga va narxlarning pasayishiga ham sabab bo'luvchi asosiy vositalardan biri. Raqobatning quyidagicha afzalliklari mavjud:

1. Bozorda sog'lom bellashuv muhiti shakllanadi;
2. Bozorda xilma-xillik kuchayadi;
3. Tanlov doirasi kengayadi;
4. Narxlar pasayadi;

Raqobat bor ekan unga parallel ravishda insofsiz raqobat tushunchasi ham iqtisod maydoniga kirib keladi. Insofsiz raqobat - xo'jalik yurituvchi subyektning yoki shaxslar guruhining iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda afzalliklarga ega bo'lishga qaratilgan, qonunchilikda ish muomalasi odatlariga zid bo'lgan hamda boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarga zarar yetkazadigan yoki zarar yetkazishi mumkin bo'lgan yoxud

ularning ishchanlik obro'siga putur yetkazadigan yoki putur yetkazishi mumkin bo'lgan harakatlaridir¹. Insofsiz raqobat bozorda raqobatchilar kirishiga to'sqinlik qilish hamda nohalol bo'lgan xatti-harakatlarni bajarish, raqobatchilar bilan kelishib olib, boshqa raqobatchilarni kirgizmaslik va siqib chiqarish kabi harakatlarni bajarish tushuniladi². Insofsiz raqobatning quyidagicha salbiy jihatlari mavjud:

- 1.Bozorda nosog'lom muhit shakllandi, ikki tadbirkor yoki undan ortiq tadbirkorlik subyektlari o'rtasida adovat hissi paydo bo'ladi;
- 2.Kichik tartibbuzarliklar vujudga keladi;
- 3.Tanlov imkoniyati kamayadi;
- 4.Monopol tashkilotlar istagan narxini qo'yishadi va buning natijasida narxlar yuqorilaydi;
- 5.Mahsulot tanqisligi vujudga keladi;
- 6.Iste'molchilar huquqlari buziladi;

O'zi haqiqatdan ham raqobat kerakmi? Raqobat asosiy ma'noda bozorda mo'tadillikni ushlab turish vazifasini bajaruvchi ko'prik vazifasini o'taydi. Misol uchun faraz qilib ko'raylik, qandolat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonada O'zbekistonda faqat bitta. Butun viloyatlarga va Toshkent shahriga faqatgina shu korxonada qandolat mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Bilamizki, bizning xursandchilik kunlarimiz yoki umuman olganda iste'mol doiramizni ham shirinliklarsiz tsavvur qilishimiz qiyin. Agar shunday holat bo'ladigan bo'lsa, bozorda shirinliklar uchun turnaqator navbatlar, uning natijasida kelib chiqadigan tartibbuzarliklar, narxlarning yuqori bo'lishi, ehtiyoji yetarli bo'lgan shirinliklarni sotib olishi agar qurbi yetmasa sotib olmasligiga olib keladi. Bu qandaydir ma'noda tabaqalanishga ham olib keladi. Shuning uchun davlat ko'pincha tadbirkorlik subyektlari ko'payishini va ularga kengroq imkoniyatlar eshigini ochadi. Buning sababi shundan iboratki, agarda tadbirkorlik subyektlari ko'pyadigan bo'lsa, raqobat ham yuqori bo'ladi, aholi ish bilan ta'minlanadi va qo'shimchasiga iste'mol tovarlarining xilma-xilligi ham kuchayadi. Demak, raqobat muhim va o'ta zarur. Qaysiki davlatda sog'lom raqobat muhiti bo'lsa, shu davlat taraqqiy etib boraveradi.

Raqobatning boshqa sohalar kabi intellektual mulkda ham mavjud va shu bilan birga insofsiz raqobat shakllari ham topiladi, ular quyidagilardir:

- 1.Chalkashliklarni keltirib chiqarish;
- 2.Adashtirish;
- 3.Raqobatchilar haqida yolg'on xabar berish;
- 4.Tijorat siri yoki savdo sirini buzish;
- 5.Boshqa odamlarning yutuqlaridan foydalanish;
- 6.Qiyosiy reklama;
- 7.O'zganing sanoat mulki obyektidan ruxsatsiz foydalanish;
- 8.Mualliflik huquqi obyektlaridan ruxsatsiz foydalanish;
- 9.Domen nomidan ruxsatsiz foydalanish;

Quyidagilardan eng ko'p tarqalganlaridan biri, chalkashliklarni keltirib chiqarish va adashtirish kabi turlardir. Bu aynan kontrafakt mahsulotlar ishlab chiqarish bilan

¹ O'zbekiston Respublikasining „Raqobat to'g'risida“gi Qonuni(03.07.2023yildagi O'RQ-850-son);

² Raqobat huquqi Darslik(2018)

bog'liqdir. Kotrafakt mahsulotlar aynan asl tovar belgilarini buzib ko'rsatgan holda ya'ni harfini o'zgartirib, ko'rinishini o'zgartirgan holda, iste'molchilarni chalg'itadigan mahsulotlar. Misol uchun, Adidasning kontrafakti Abibas, Nestlening kontrafakti Ness, Nutellaniki Nutlet va boshqalar. Ushbu tovarlar aynan o'zganing tovar belgisini o'zgartirgan holda, ta'mi va sifatini ham o'zgartirgan holda ham ishlab chiqarilmoqda. Bu esa tovar belgisining asl egasiga putur yetkazishi va iste'mol ko'lamini keskin ravishda tushirishi mumkin. Shu bilan bir qatorda reklamlarda ham adolatsiz raqobat shakllari uchrab turmoqda. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgan Korzinka supermarketlarining reklamalarida „Eng arzon narx – Korzinkada“, „Kundalik xaridlarga eng arzon narx“ kabi jummalarni ishlatgan holda o'z tovarlarini reklama qilishgan. Ammo Korzinka supermarketlaridagi narxlar hech qanday arzon emasligi balki bozordagi narxlar bilan bir xil ekanligi o'z isbotini topdi. Bu aynan insofsiz raqobatdir. Raqobatni aniqlash metodikasi ko'ra eng, eng yaxshi, birinchi, faqat, faqatgina kabi so'zlarni ishlatish insofsiz raqobat ko'rinishlaridan biri. Bunday jummalarni ishlatish, boshqa savdo do'konlarida iste'molchilar oqimining pasayishiga aksincha aynan Korzinka do'konlarida esa iste'molchilar oqimining ko'payishiga olib keladi. Insofsiz raqobatdan himoyalani uchun avvalo tadbirkorlar kuchli ravishda himoyalanihlari hamda o'zlarini tashqi ta'sirlardan himoya qilishlari uchun ma'lum bir himoyalani yo'llarini ko'rgan bo'lishlari juda muhim va ahamiyatli. Ko'rinishidan juda oddiy ko'ringan reklamalar va holatlar ham ayni insofsiz raqobatni keltirib chiqarishi hamda buning natijasida esa ko'pgina tadbirkorlik subyektlari nafaqat tadbirkorlar balki aholi ham kontrafakt nusxalarni iste'mol qilgan holda sog'liklariga ham zarar yetishi mumkin. Buning yaqqol isboti o'laroq, dori vositalarining kontrafakt nusxalari ham dorixonalarda topiladi. Ayniqsa, pandemiya sharoitida “ Dori kontrafakti bozori” chaqqon bo'ldi va bir necha huquqbuzarliklarga barham berildi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, dunyoda kontrafakt mahsulotlarning iste'molidan 1 million inson halok bo'lmoqda. Ushbu masalaga ham e'tiborga olgan holda hozirgi kunda Adliya vazirligi tomonidan kontrafakt.adliya.uz sayti ishga tushirilgan bo'lib, ushbu saytda barcha kontrafakt mahsulotlarning katalogi bilan tanishib chiqishingiz mumkin.

Xulosa o'rnida, raqobat sohalarning rivojlanishida asosi tayanch vazifasini o'tovchi aksincha monopoliya va insofsiz raqobat esa rivojlanishga o'sishga to'sqinlik qiluvchi vositalardir. O'z navbatida intellektual mulk sohasida insofsiz raqobatning jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin ekanligi barchamizga ayon bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining „Raqobat to'g'risida“gi Qonuni(03.07.2023yildagi O'RQ-850-son)
2. .Raqobat huquqi Darslik(2018)
3. .kontrafakt.adliya.uz